

ГЛОБАЛЛАШУВ ДАВРИДА МИЛЛИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛ МУЛК

Н.Ж.Кунишева

Ангрен университети “Ижтимоий-гуманитар фанлар” кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7994146>

Аннотация. Бугунги кунда инсониятнинг интеллектуал салоҳияти мисли кўрилмаган даражада юксалмоқда. Бироқ шундай шароитда миллат ва халқнинг манфаатини ҳимоя қилишнинг маърифий йўли билан эмас, балки ўзаро манфаатлар ва ўзлигини ҳимоя қилишнинг маърифий йўли билан мувозанатга келтириш мумкин.

Калим сўзлар: глобал, глобализация, интеллект, интеллектуал мулк, миллий маънавият, миллий онг, миллий-маънавий хавфсизлик, тафаккур, билим.

Бугунги кунда глобал хавф устунлик қилаётган ва ҳар бир миллатнинг, халқнинг маънавий оламига таъсир кучи кучайиб бораётган бир вақтда таълимнинг сифатини ошириш ҳамда интеллектуалликнинг ўрнини ошириш муҳим вазифалардандир. Энг аввало шуни таъкидлаш лозимки, миллий интеллектуал миллат ичидан ўсиб, улғайган юксак ақл-заковат эгаларидир. Уларда тараққиётда кетаётган ижобий ва салбий жараёнларни тезда англаш хусусияти яхши шаклланган бўлади.

Дастлаб, “интеллект” тушунчасига изоҳ бериб ўтсак. Интеллект атамасини нафақат оддий ақл, зеҳн, идрок ёки тафаккур қилиш билан тушуниш керак эмас. Агар уни шундай “тор” маънода қарайдиган бўлсак, унинг барча инсонларга хос ва уларда мавжуд умумий сифат сифатида қаралади. Балки “интеллект” атамасини юксак тараққий қилган ва таъсир ўтказиш кучи, имкониятлар чегарасининг чексизлиги каби маънода қараш лозим. Интеллект бу инсоннинг “ақл”, “тафаккур”, “билим”, атрофидаги бўлаётган воқеа-ҳодисаларга нисбатан тўғри муносабат ва англаш қобилияти, таъсир ўтказишни тушуниш мумкин.

Шу ўринда интелект тушунчасини “миллат”га нисбатан қўллаганда, унинг ақл-заковати, нималарга қодир эканлигини, моддий ва маънавий бойликларни яратишдаги ўзига хос маҳорати, ўзининг маънавияти ва тафаккури, ақлий ва жисмоний кўрсаткичлар мазмуни тушунилади.

Глобаллашув жараёнида ҳар бир миллат ўзида мавжуд ва шаклланган “интеллектуал салоҳияти” билан майдонга чиқади. Умумий тараққиётга таъсир ўтказди ва ўзини ташқи маънавий зарарлардан ҳимоя қилиш қобилиятини вужудга келтиради. Ҳозирги кунда бундай салоҳиятга эга бўлиш ҳар бир миллатнинг келажаги учун катта аҳамият касб этади. Глобаллашув ўзи бир жараён сифатида инсониятнинг янги босқичи сифатида майдонга чиқсада, бу унинг моддий борлиқ сифатида кўриш мумкин дегани эмас. У фақат инсониятнинг ақл-заковатини, билими билан фан, техника, технология ва замонавий оммавий коммуникациялар соҳасида эришган ва эришилаётган ютуқлари бир бутунлик сифатида тушунилади. Демак, бу ерда глобал муҳит таъсири ҳақида сўз борганда, унинг негизида интеллектуал салоҳият турганлигини кўриш мумкин.

Давлатимиз томонидан таълим соҳасида олиб бораётган ислохотларни таҳлил қилар эканмиз, асосий вазифаларидан бири сифатида таълим сифатини юқори босқичга кўтариш, педагог ходимлар, зиёлилар қатламини янги босқичга олиб чиқиш ва рағбатлантириш, шу ўринда глобаллашув жараёнларида ҳар томонлама кучли салоҳиятга, мустаҳкам ирода ва ақл-заковатга эга бўлган кадрларни тайёрлаш, интеллектуал

катламнинг замонавий кўринишини шакллантиришга алоҳида аҳамият бермоқдалар. Глобаллашувнинг салбий таъсиридан ҳимоя қилшда қуйидаги вазифалар қамрови ҳар қачонгидан ҳам кенгайиб бормоқда:

Биринчидан, мактабгача бўлган таълимни глобаллашув қўяётган талаблар даражасида ривожлантириш, фаолиятини кучайтириш. Мактабгача бўлган даврда кичик ёшдаги болаларнинг тафаккури ва салоҳияти, иқтидори ривожлантирилади.

Иккинчидан, “миллий интеллектуал катлам” аввало глобаллашув муҳитида ёт ва зарарли фикрлар ва таҳдидларни тезда англаш қобилиятига эга бўлади ва уларни бартараф этишда ягона бирликни, “миллий бирлик” ни ташкил этади

Учинчидан, миллатпарварлик, тинчликсеварлик, миллий ва умуминсоний кадрятларнинг шаклланишига хизмат қилади ва ниҳоят етакчилик вазифаси ролини бажаради. Шу ўринда мактаб ва мактабгача бўлган таълим тизимини тубдан ислоҳ этиш бўйича олиб борилаётган ислоҳотлар муҳимдир.

Жумладан муҳтарам юртбошимиз томонидан Ш.Мирзиёев томонидан **“Ўзбекистон Республикаси халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш Концепциясини тасдиқлаш тўғрисидаги”** Фармонида ўз ифодасини топди. Энг аввало мактаб таълимини бугун глобаллашув жадал сураётлар билан кучайиб бораётган даврда юксак даражада ривожлантириш, фаолиятини кучайтириш муҳим вазифа этиб белгиланди. Ёшларимизни маънавий-ахлоқий ва интеллектуал ривожлантиришни сифат жиҳатидан янги даражага кўтариш белгиланди. Шунингдек “миллий интеллектуал катлам” энг аввало мактаб таълимини юқори даражага кўтарувчи умуммиллий вазифага етакчилик қилади. Мактаб таълимини бугунги кунда талаб даражасида такомиллаштирмас эканмиз, таълим соҳасида кутилаётган самарали натижаларга эришишда муаммоларни келтириб чиқариши мумкин.

Ўқитувчилар ва педагог ходимларнинг мақомини ошириш, уларнинг устида мунтазам ишлаши, ўқувчига билим бериши нафақат ўз моддий манфаатдорлиги, шу билан биргаликда миллатнинг истикболи йўлидаги фидойилиги, масъулияти эканлигини тўла англаб етишига эришиш муҳимдир.

Миллий интеллектуалларни шакллантириш ва ривожлантириш нафақат давлатнинг, балки бутун бир миллатнинг муқаддас орзуси ва амалиётига айланиши керак. Агар миллий интеллектуал салоҳиятимизни юксак даражага кўтариш тараққиётимизнинг асоси эканини англаб етмасак, эртага ўзгалар олдида қарамлик ҳолатига тушиб қолишимиз мумкин. Айниқса бугунги кунда ёшларимиз онгига бугунги кунда чуқурроқ сингдиришимиз лозим. Миллий интеллектуал билан боғлиқ яна бир жиддий масала- унда муносиб иштирок этиш, яъни ўзимизнинг интеллектуал салоҳиятимиз натижалари билан дунё бозорини эгаллаш учун тараққий қилган мамлакатлар билан рақобатга киришиш зарурлигини англаб етишимиздир.¹ Ваҳоланки, миллатимиз кенг жаҳон ҳамжамиятнинг ютуқларидан фойдаланиш билан бир қаторда ўзининг интеллектуал маҳсулотларини ҳам олиб чиқиши ва иштирок этиш зарурдир.

Бугун глобаллашув жараёнида қатнашиш ва ўзлимизни сақлаб қолишда ер ости захираларининг бой бўлиши эмас, балки мамлакатда юксак даражада тараққий топган интеллектуал салоҳият етакчилик қилшини жаҳон тажрибаси тасдиқлайди.

Чунки захиралар куни келиб тугаши мумкин, лекин юксак салоҳиятли, билимли, кучли, ақл-заковатли, иқтидорли, фидойи ёшлар миллатнинг таракқий қилишига беминнат хизмат қилади.

Ана шу жиҳатлари билан миллий интеллектуал салоҳиятни бугунги глоббалашувнинг шиддатли ривожланиш даражаларида таракқий қилдириш миллат ва миллий маънавиятни унинг салбий таъсирларидан ҳимоя қилиш, таракқий қилган давлатлар билан тенг қатнашиш имкониятига эришиш мумкин бўлади.

REFERENCES

1. Ibragimov, X., & Sh, A. (2008). *Pedagogika nazariyasi (darslik). T.: Fan va texnologiya, 288.*
2. Ибраимов, Х. И. (2018). Креативность как одна из характеристик личности будущего педагога. *Наука, образование и культура, (3 (27)), 44-46.*
3. Хонимкулова, М. Х. К., & Ибраимов, Х. И. (2018). Необходимость изучения иностранных языков: теория и практика. *Вопросы науки и образования, (27 (39)), 80-83.*
4. Ibragimovich, I. K. (2020). Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system. *International journal of discourse on innovation, integration and education, 1, 6-15.*
5. Ибраимов, Х. И. (2019). Теоретические аспекты социально-психологической адаптации студентов-первокурсников к обучению в вузе. *Вопросы науки и образования, (26 (75)), 12-16.*
6. Ибраимов, Х. И. (2018). Коммуникативная компетентность как механизм профессионального саморазвития будущего педагога. *Проблемы педагогики, (2 (34)), 7-10.*
7. Ibragimov, X., & Abdullaeva, S. H. (2008). Theory of pedagogy. *Science and Technology.*
8. Ибрагимов, Х. И. (2020). Организация самостоятельной работы студентов в условиях цифровизации вузовского образования. *Наука и образование сегодня, (7 (54)), 74-75.*
9. Ibragimovich, X. I. (2021). O 'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMIDA KREDIT-MODUL TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL, 209-214.*
10. Ibragimov, X. I., Yo'ldoshev, U. A., & Bobomirzayev, X. (2009). "Pedagogik Psixologiya" O'quv qo'llanma. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiriyoti Toshkent.
11. Ибраимов, Х. И. (2019). Педагогические и психологические особенности обучения взрослых. *Academy, (10 (49)), 39-41.*
12. Атауллаев, Ф. Ф. У., & Ибраимов, Х. И. (2019). Понятие профессионально-коммуникативной компетентности будущих учителей в психолого-педагогических исследованиях. *Вопросы науки и образования, (1 (42)), 70-74.*
13. Ibragimovich, I. K. (2018). Intensive methods of teaching foreign languages at university. *Вопросы науки и образования, (27 (39)), 78-80.*
14. Ibragimovich, I. K., Kholboevna, I. F., Amrilloevich, I. A., & Rakhmonovich, U. S. (2021). PEDAGOGICAL ABILITIES OF A TEACHER, STRUCTURE AND DEVELOPMENT. *湖南大学学报 (自然科学版), 48(12).*
15. Ибрагимов, Х. И. (2021). ПЕДАГОГИКА И ВОСПИТАНИЕ. *Экономика и социум, (1-1 (80)), 608-611.*

16. Ibragimov, X. I., & Salimova, Z. K. (2021). Relevance of english language science and teaching structure. *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH*, 10(4), 883-887.
17. Ibragimov, X. I., & Salimova, Z. K. (2021). Intensive in teaching english characteristics of application of methods. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(4), 1588-1594.
18. Rahmanovich, O. A., Yusufovich, E. H., Dilshodqizi, S. S., Almasovna, S. A., & Ibragimovich, H. I. (2020). Linguistic features of compound words in english and Uzbek languages. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7(2), 925-932.
19. Bahtiyorova, F. H. USING FOLK LITERATURE IN THE PRIMARY ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE CLASSROOMS.
20. Ибраимов, X. И. (2018). НЕЙРОПЕДАГОГИКА КАК НОВОЕ ПРИКЛАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПЕДАГОГИКЕ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PHILISOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY* (pp. 6-10).
21. Ibragimovich, I. H., & Ghazzali, I. Increasing the Classical Activity of Future Teachers as a Pedagogical and Psychological Problem. *JournalNX*, 98-102.